

Podcast como Estratégia Pesquisa em Ciência Cidadã na Série “De Lua em Lua”, um Podcast sobre Antropologia e Menstruação Produzido junto com Pesquisadoras Adolescentes.

Pôster

Clarissa Reche Nunes da Costa¹ e Naedja Cristiane Vieira Costa¹

Palavras-chave: podcast, metodologia de pesquisa, antropologia, menstruação, adolescência

Instituições voltadas aos direitos humanos têm abordado o tema da menstruação com ações para a chamada “dignidade menstrual”. Pensando nisso, propusemos a seguinte questão: como podem os saberes antropológicos colaborar com a dignidade menstrual, em especial junto a jovens? Esta foi uma pesquisa interdisciplinar, que teve como metodologia central a etnografia e métodos advindos da antropologia visual e também métodos praticados na área da educação, como a pesquisa-ação. Foram realizadas oficinas em uma escola estadual na cidade de Campinas, com a participação de estudantes dos oitavo e nono anos do ensino fundamental. Na equipe de pesquisa, contamos com estudantes universitárias de diferentes graduação e pós, além da participação de três bolsistas de iniciação científica do Ensino Médio. Em consonância com ideias da ciência cidadã, buscamos meios para horizontalizar a troca de saberes e valorizar a participação das adolescentes em todas as etapas da pesquisa. Uma das principais ferramentas encontradas para tal propósito foi a produção de um podcast, que tornou-se um eixo em torno do qual baseamos nosso trabalho, que envolveu o desenvolvimento de diários, realização de entrevistas, análise do material coletado, criação de roteiros e gravação, edição e divulgação do podcast. Em sete episódios, o podcast busca sumarizar os resultados da pesquisa, demonstrando a potência da antropologia em ampliar nossos conhecimentos sobre o que é e o que pode ser menstruar, e indicando caminhos para buscar dignidade nesse processo. Concluímos que a utilização do podcast como ferramenta foi fundamental para toda a pesquisa, não somente para a divulgação, e teve um papel central em organizar o trabalho junto com pesquisadoras adolescentes, uma vez que é um formato inserido na realidade daquelas. Desta forma, o podcast foi uma boa estratégia para praticar uma pesquisa coletiva, horizontal e que integrou diferentes níveis de experiência em produção científica.

Aspectos éticos: A pesquisa “Menstruação e Antropologia: Multiplicando possibilidades para alcançar dignidade” foi aprovada no comitê de ética CEP-CHS da Universidade Estadual de Campinas.

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), clari.reche@gmail.com; naedjavieira1@gmail.com

Agradecimentos: Agradecemos ao CNPQ pela disponibilização do financiamento para o PIBIC-EM, ao Projeto de Extensão Comunitária “Olhos no Futuro” (Campus Sustentável, UNICAMP), à Escola Estadual Dr. Telêmaco Paioli Melges, Danúsia Arantes (Olhos no Futuro/Unicamp), Soraya Fleischer (Mundareu/UNB), Alexandre Braga, ART, Brenda Cavalcante, Caroline Altemfeder Silva, Caroline Willig, Daniela Manica, Giovana de Andrade, Janaina Morais, Jaques, Joyce Ridolfi, Kátia Regina Costa, Luis Camporezi, Luiza, Maíra Fernandes Bittencourt, Maria Aparecida Martins, Matheus Imazaki, Naiara Fernandes, Shayla Santarém, Silvia Pimentel, Simone Takuá, Yasmim Valim e todas as pessoas que participaram do projeto.